

УДК 334.7:005.932

Барбара Олександр Сергійович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCIDID 0009-0001-9527-1086

Oleksandr S. Barbara –
Seeker for the Degree of Doctor of Philosophy
PHEI “European University”
(16B Akademika Vernadskoho Blvd, Kyiv, Ukraine, 03115)
ORCIDID 0009-0001-9527-1086

Міжнародний досвід державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану: досвід для України

У статті досліджено проблемні питання Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як ключового інструменту підтримання економічної стабільності та розвитку держави в умовах воєнного стану.

Вивчено вплив збройних конфліктів на міжнародну торгівлю, інвестиції та фінансові потоки, що потребує розробки відповідних заходів для забезпечення національної безпеки.

Досліджено позитивний досвід регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час збройних конфліктів, що відбувались в Афганістані та Іраку, застосуванні до них економічних санкцій, ролі міжнародної допомоги, розвитку тіньової економіки та корупції в цих країнах.

Визначено, що міжнародний досвід державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану становить велику цінність для України. Ми повинні прагнути розробити стратегії, які допоможуть підтримувати ЗЕД на належному рівні навіть в умовах бойових дій, адаптуючи її до політичної ситуації, реформуючи та залучаючи міжнародні інвестиції. Саме реформи є ключем до інтеграції в глобальні фінансові ринки та стабілізацію економіки України. Посилений контроль над тіньовими секторами економіки та боротьба з проявами корупції є життєво необхідними для збереження економічної стабільності в Україні.

Зауважили, що унікальні обставини кожного військового конфлікту впливають на вибір та успішність відповідних регуляторних заходів. Звертаємо увагу, що довгострокові наслідки міжнародних санкцій для економічної стабільності держав які пережили військові конфлікти досліджені фрагментарно, на нашу думку, не достатньо приділено увагу їхньому впливу на економіку відновлення після завершення збройного конфлікту.

Для мінімізації негативних наслідків на державне регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану в Україні важливо застосувати позитивний міжнародний досвід державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану: диверсифікувати експорт, створювати альтернативні логістичні маршрути, розробити систему підтримки малого та середнього бізнесу, розробити систему відновлення критичної інфраструктури, поліпшити співпрацю з міжнародними партнерами.

Ключові слова: воєнний стан, бойові дії, зовнішньоекономічна діяльність, ЗЕД, державне регулювання, міжнародна допомога, економічні санкції.

O.S. Barbara International Experience of State Regulation of Foreign Economic Activity under Martial Law: Experience for Ukraine

The article highlights the issue of State Regulation of Foreign Economic Activity (hereinafter referred to as FEA) as a key instrument for maintaining economic stability and development of the country under martial law.

The impact of military conflicts on international trade, investments, and financial flows is analyzed, which requires appropriate measures to ensure national security.

The experience of regulating foreign economic activity during armed conflicts in Afghanistan and Iraq was studied, in particular, the application of economic sanctions, the role of international aid, the development of the shadow economy, and corruption.

It is determined that the international experience of state regulation of foreign economic activity under martial law is of great value for Ukraine. We must strive to develop strategies that will help maintain foreign economic activity at the proper level even in conditions of hostilities, adapting it to the political situation, reforming and attracting international investment. It is precisely reforms that are the key to integration into global financial markets and stabilization of the Ukrainian economy. Enhanced control over the shadow sectors of the economy and the fight against corruption are vital to maintaining economic stability in Ukraine.

We note that the unique circumstances of each military conflict influence the choice and success of appropriate regulatory measures. We note that the long-term consequences of international sanctions for the economic stability of states that have experienced military conflicts have been studied fragmentarily, and in our opinion, insufficient attention has been paid to their impact on the recovery economy after the end of the armed conflict.

To minimize the negative consequences for state regulation of foreign economic activity under martial law in Ukraine, it is important to apply the positive international experience of state regulation of foreign economic activity under martial law: diversify exports, create alternative logistics routes, develop a system of support for small and medium-sized businesses, develop a system for restoring critical infrastructure, and improve cooperation with international partners.

Keywords: *martial law, hostilities, foreign economic activity, state regulation, international aid, economic sanctions.*

Постановка проблеми. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) є важливим інструментом розвитку та забезпечення економічної стабільності держави. Введення воєнного стану в державі супроводжується численними викликами: змінами в міжнародній торгівлі, фінансових потоках та інвестиціях. В цей період регулювання ЗЕД набуває особливого значення: держава змушена трансформувати свою політику, забезпечуючи національну безпеку; дбати про економічну стабільність та зберегти соціальний спокій. Врахування особливостей державного регулювання ЗЕД може дозволити підприємцям мінімізувати ризики та ефективно провадити свою діяльність.

Звертаємо увагу, що конкретно визначені заходи державного регулювання ЗЕД при введенні воєнного стану можуть відрізнитися між собою в залежності від кожної конкретної ситуації. Держава повинна враховувати такі фактори, як стан економіки, характер воєнних дій, рівень залежності від зовнішньої торгівлі та інші критерії.

Для визначення вектора державного регулювання ЗЕД промислових підприємств та розвитку власних стратегій у цій сфері міжнародний досвід має велике значення. Вивчення досвіду інших держав дозволяє

виявити ефективні практики, вдалі стратегії та визначити можливі підходи до регулювання ЗЕД промислових підприємств. Проведений порівняльний аналіз може допомогти впровадити найбільш вдалі рішення, уникнути помилок та узгодити відповідність національних підходів з найкращими міжнародними стандартами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного регулювання ЗЕД під час дії воєнного стану набуло особливої актуальності з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну та стало предметом дослідження багатьох науковців. Серед останніх публікацій виділимо роботи О. Воронова, О. Процевята та С. Скрипника (2022), які досліджували особливості регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану, звертаючи окрему увагу на специфічні аспекти, що виникають в цей період [1].

Вплив воєнних дій в Афганістані на зовнішньоторговельні відносини та економіку цієї країни детально досліджено в роботах А. Гані та П. Фішштейна, які детально дослідили зміни, які відбувались в структурі експорту та імпорту Афганістану та роль міжнародної допомоги у відновленні економіки цієї країни [2]. Наслідкам війни в Іраку для зовнішньоекономічної діяльності держави було присвячено роботи В. Блока, С. Грея, К. Крейна

та К. Фути, в яких вони звернули особливу увагу на вплив санкцій, внесенню змін до нафтової політики та реструктуризації економіки саме в постконфліктний період [3].

Невирішені раніше проблеми. Але, незважаючи на достатню кількість наукових досліджень, що були присвячені ЗЕД України в умовах воєнного стану, відсутні наукові роботи де проведено комплексний аналіз міжнародного досвіду державного регулювання ЗЕД у країнах, які оголошували воєнний стан. Це допоможе виокремити успішні практики та сформулювати стратегії, які можуть бути адаптовані та застосовані в Україні та дозволить зменшити кількість чи уникнути можливих помилок, застосовуючи досвід інших держав.

Звертаємо увагу, що унікальні обставини кожного військового конфлікту впливають на вибір та успішність відповідних регуляторних заходів. Звертаємо увагу, що довгострокові наслідки міжнародних санкцій для економічної стабільності держав які пережили військові конфлікти досліджені фрагментарно, на нашу думку, не достатньо приділено увагу їхньому впливу на економіку відновлення після завершення збройного конфлікту.

Потребує додаткового вивчення взаємодія тіньової економіки, наявність корупції в державному регулюванні під час воєнного стану. Залишається погано дослідженою роль торгівлі в інтернеті та інших новітніх технологій у підтримці ЗЕД в умовах воєнних дій.

Метою статті є комплексний аналіз міжнародного досвіду державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану та на основі проведеного аналізу сформулювати пропозиції щодо рекомендації застосування позитивного міжнародного досвіду для вдосконалення державного регулювання ЗЕД України в умовах діючого воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Воєнний стан визначають як надзвичайну ситуацію, яка вимагає від держави застосування передбачених спеціальних заходів для регулювання ЗЕД. Важко переоцінити важливість вивчення міжнародного досвіду державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану.

Пропонуємо спочатку дослідити досвід державного регулювання ЗЕД під час воєнних дій в Афганістані (2001-2021 р.). Афганістан - це одна з найбідніших країн світу з досить слабкою

економікою. Науковці причинами поганого розвитку економіки вважають: тривалі воєнні дії та відсутність іноземного інвестування. Воєнні дії в Афганістані тривали понад 40 років, з 1979 року по 2021 рік, що нищівним чином вплинуло на економіку країни. Це негативно вплинуло на зовнішню торгівлю та призвело до обмежених торгівельних зв'язків з іншими державами.

Відновлення стабільності та збільшення кількості експорту з Афганістану в період 2001-2021 р. залежало від багатьох факторів.

Для початку розвитку економіки в державі, в цілому, а також збільшення експорту та імпорту, стабільність ситуації в державі та міжнародне інвестування мали вирішальне значення.

Проаналізувавши зібрані статистичні дані, ми прийшли до висновку, що з 2001 по 2021 рік офіційний експорт з Афганістану збільшився в 29 разів з 68 млн \$ до 1 993,4 млн \$. Цей період характеризується не лише значним ростом експорту, він також демонструє диверсифікацію та відновлення різних галузей економіки. Суттєво збільшується експорт горіхів, фруктів, овочів, кави, чаю та прянощів, бавовни, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, нафти та продуктів її переробки[4].

Зростання експорту спостерігалось на фоні складних воєнних умов, що є ознакою адаптивності афганської економіки. Це стало можливим лише завдяки активній підтримці міжнародних організацій.

За даними, що містить звіт Міноборони США, за перші десять років війни в Афганістані, з 2001 по 2011 рік США витратили 341,7 млрд \$. Зауважимо, що за весь період перебування американського контингенту в Афганістані з 2001 по 2021 рік було витрачено 849 млрд \$. За офіційними даними з 2002 року США витратили майже 143 млрд \$ на відновлення економіки Афганістану [5].

На думку експертів Управління з питань наркотиків і злочинності Організації Об'єднаних Націй (далі – УНЗ ООН), в 2004 р. прибуток від продажу опіатів становив 2,8 млрд \$ на рік, що становить 60 % ВВП Афганістану. В 2018 році, частка Афганістану на світовому ринку героїну складала 92 %. (УНЗ ООН). Незаконний продаж метамфетамінів в Афганістані та ряду сусідніх країн швидко зростає. В опублікованій доповіді УНЗ ООН зазначено, що за 5 років розмір

вилучень цих наркотиків збільшився з 2,5 тонн у 2017 р. до 29,7 тонн в 2021 р. [6].

Зауважимо, що боротьба з наркоторгівлею в Афганістані зазнала краху, попри значну матеріальну підтримку США та Великої Британії. Корупція та високі прибутки від контрабанди опіуму, які збільшили виробництво опіуму в країні. В період з 2001 по 2021 рік, Афганістан став світовим лідером з виробництва героїну [7].

В звіті Світового банку інвестиційний клімат в Афганістані охарактеризували наступним чином: «виробництво, експорт та зайнятість населення значною мірою припадає на тіншову економіку, виробництво наркотиків, контрабанду, незаконний видобуток корисних копалин; розвитку приватного бізнесу перешкоджають проблеми з забезпеченням безпеки і захистом приватної власності, політична нестабільність, ослаблені державні інститути та тотальна корупція [8].

В період з 2001 р. по 2021 рік спостерігався ріст імпорту Афганістану з 1 696 млн \$ до 7 367 млн \$ [9]. Попри наявний економічний прогрес, Афганістан залишається бідною країною та серйозно залежить від міжнародних інвестицій. Наркоторгівля, тіншова економіка та корупція створюють додаткові проблеми для легалізованого бізнесу та залучення іноземного інвестування.

Корисним буде вивчити і досвід Іраку. Іракська війна тривала з 2003 по 2011 рік та визнана як одна з найважливіших геополітичних подій в ХХІ столітті. Економіка Іраку характеризувалась високою централізацією та значною мірою залежала від видобутку нафти. Рада Безпеки ООН у 1990 році після вторгнення Іраку в Кувейт ввела значну кількість економічних санкцій, серед яких: обмеження на експорт нафти, ембарго на постачання зброї, обмеження імпорту та замороження активів. В цій країні промисловість слабо розвинена, на відміну від нафтової галузі.

Основою експорту Іраку до початку війни була нафта-сирець, експорт якої відбувався на підставі рамкової програми ООН «Нафта в обмін на продовольство», що дозволила Іраку міняти частину нафти-сирцю на гуманітарні товари. Накладені санкції значно скоротили кількість торгових партнерів, Прямі іноземні інвестиції попали під міжнародні санкції, що потягнула за

собою політичну нестабільність. Як наслідок жорстких обмежень, стрімко почала розвиватись тіншова економіка та контрабанда. ЗЕД Іраку в цей період часу була суттєво обмежена міжнародними санкціями, що значно погіршило економічну ситуацію в державі.

З початком війни в 2003 році обсяги імпорту та експорту різко впали, експерти визначають це, як початковий шок для економіки.

З 2004 року експорт поступово почав відновлюватися, що стало свідченням стабілізації економіки та склав 23,697 млрд \$, в період з 2005 по 2008 рік досягнув 61,273 млрд \$.

Аналіз структури експорту у 2010 році показав, що загальний розмір експорту становив 47,1 млрд \$. Основу експортну становила нафта-сирець (99,2 %), очищена нафта та тропічні фрукти склали 0,8 % [10].

Нафта завжди відігравала основну роль в економіці Іраку. Ірак займає почесне третє місце серед країн світу за розвіданими покладами нафти які за оцінкою експертів становлять 115 млрд барелів. Нині нафта складає понад 90 % від загального обсягу експорту Іраку. Звертаємо увагу, що висока залежність прибутку від продажу нафти негативно впливає на економіку Іраку та робить її вразливою при падінні світових цін на нафту-сирець.

В період війни в Іраку (2003-2011 р.) за підтримки міжнародних організацій, новий уряд Іраку почав лібералізувати торгівлю, залучати іноземні інвестиції, що стало додатковим стимулом для росту економіки. Зміна політичного вектору Іраку дозволила залучити значні іноземні інвестиції таких гігантів, як BP, Shell та Exxon Mobil. Починаючи з 2003 року, вище згадані компанії, активно інвестували в розробку нафтових родовищ, що дозволило стабілізувати економіку та вплинуло на позитивний ріст виробництва.

Таким чином Ірак отримав значну міжнародну допомогу, що дозволило виділити кошти на відновлення економіки та інфраструктури. Ця допомога надходила від МВФ та Світового банку. 2003 рік, також, відзнаменувався зняттям деяких санкцій. Хоча, зняття цих санкцій не поширювалось на ембарго та постачання зброї.

І лише 15 грудня 2010 року Рада Безпеки ООН відмінила накладені торгово-економічні санкції на Ірак у 1990 році [11].

Інфраструктура Іраку, особливо транспортна, зазнала значних пошкоджень під час війни та тривалого застосування санкцій, що мало суттєвий негативний вплив на ЗЕД.

Війна в Іраку (2003–2011 р.) завдала серйозних збитків тепловим та гідроелектростанціям, більша частина яких були пошкоджені або зруйновані. Як наслідок, значно знизилась виробничі енергетичні потужності та виник дефіцит електроенергії. Ірак був вимушений вдасться до імпорту електроенергії з сусідніх держав, зокрема Ірану, для забезпечення внутрішніх потреб.

Важко переоцінити допомогу міжнародних організацій у відновленні держави та підтримці населення по завершенню війни в Іраку яка склала у 2003-2014 роках 220,1 млрд \$.

За найскромнішими підрахунками, економічні збитки, завдані Іраку в під час війни з 2003 по 2011 рік, становили понад 200 млрд \$ [12].

На думку експертів, саме корупція визначена однією з головних перешкод на шляху розбудови іракської економіки. Високий рівень корупції не тільки став на заваді відновлення та розвитку економіки, але й став важливим чинником неефективного використання державних ресурсів, що значно знизило потенціал Іраку до відновлення в післявоєнний період.

Військові конфлікти для Іраку мали накопичувальний характер та відкинули економічний розвиток держави на тривалий час.

Для того щоб скористатись позитивним досвідом ЗЕД досліджених країн ми провели порівняльний аналіз проблем України, Афганістану та Іраку, що виникали під час воєних дій.

За даними Державної митної служби України та Державної служби статистики України [13], у період з 2018 по 2021 рік товарообіг в Україні демонстрував постійно тенденцію росту та досягнув свого піку в 2021 році - 140,9 млрд \$. З початком військової російської агресії проти України ми спостерігаємо його різке падіння: у 2022 він скоротився до 99,4 млрд \$. В 2023 році товарообіг в Україні стабілізувався та зафіксувався на рівні 99,7

млрд \$. ЗЕД України під час воєнних дій зазнала значного негативного впливу, а ефективність державного регулювання, за твердженням фахівців, у період з 2022 року по 2024 рік виглядає недостатньою.

Як наслідок, ми спостерігали значний обвал показників ЗЕД починаючи з 2022 року, який викликаний воєнними діями в Україні, відсутність системних реформ, обмеженість зусиль щодо пошуку нових ринків збуту та диверсифікації експорту.

Як в Афганістані та Іраку, корупція суттєво заважає належним чином функціонувати економіці України.

Для визачення рівня корупції в державі та формування загального рейтингу корупції в світі застосовують Індекс сприйняття корупції (далі СРІ) Він визначає рівень корумпування державного сектора кожної країни, в якому 100 балів має країна з найменшим рівнем корупції, 0 балів має країна з найбільшим рівнем корупції.

На думку представників бізнесу, Україна хоча і покращила свої позиції з 33 балів (2022 р.) до 36 балів (2023 р.), залишається однією з найбільш корумпованих країн світу [14]. Це становить значну перешкоду для регулювання та розвитку ЗЕД.

За період введення військового стану в Україні, розмір завданих прямих збитків перевищив 157 млрд \$. Найбільших збитків зазнали житлові будівлі та інфраструктура. Втрати підприємств та бізнесу стрімко зростають, що спричиняє додаткові перешкоди для ЗЕД[15].

Україна, як Афганістан так і Ірак, суттєво залежать від міжнародної допомоги. У 2023 році джерелами фінансування державного бюджету стали військові облігації, двосторонні кредити та гранти. Надходження до бюджету України склало 58 млрд \$, де доля міжнародних партнерів становила 42,479 млрд \$. Загальний обсяг фінансування міжнародними партнерами України за останні 3 роки склав 98,04 млрд \$[16]. Ця залежність від міжнародних інвестицій є спільною рисою всіх досліджуваних нами держав під час війни.

Таким чином, комплексний аналіз досвіду Афганістану та Іраку в період дії воєнного стану та повоєнний період підкреслює необхідність розробки та впровадження стратегій диверсифікації експорту, жорсткої боротьби з

корупцією, ефективного застосування міжнародної допомоги, залучення міжнародних інвестицій для України в умовах воєнного стану.

Висновки. Проведений комплексний аналіз державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану Афганістану та Іраку під час бойових дій дозволяє виділити основні фактори, що позитивно впливають на економіку держави в період воєнного стану. Введення міжнародних санкцій, знищення та пошкодження інфраструктури, перехід частини економіки в тінь, корупція на різних рівнях державного управління та залежність від міжнародного фінансування є головними чинниками, що впливають на економічну стійкість держав в умовах збройних конфліктів. Введення військового стану, часто, викликає зміни у структурі експорту та імпорту, погіршує інвестиційний клімат, орієнтуючи економіку держави на експорт сировини і послаблює фінансову систему.

Для України міжнародний досвід державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного

стану становить велику цінність. Ми повинні прагнути розробити стратегії, які допоможуть підтримувати ЗЕД на належному рівні навіть в умовах бойових дій, адаптуючи її до політичної ситуації, реформуючи та залучаючи міжнародні інвестиції. Саме реформи є ключем до інтеграції в глобальні фінансові ринки та стабілізацію економіки України. Посилений контроль над тіньовими секторами економіки та боротьба з проявами корупції є життєво необхідними для збереження економічної стабільності в Україні.

Для мінімізації негативних наслідків на державне регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану в Україні важливо застосувати позитивний міжнародний досвід державного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану: диверсифікувати експорт, створювати альтернативні логістичні маршрути, розробити систему підтримки малого та середнього бізнесу, розробити систему відновлення критичної інфраструктури, поліпшити співпрацю з міжнародними партнерами.

Список використаних джерел:

1. Скрипник С., Процевят О., Воронова О. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2022. № 38. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308> (дата звернення: 09.10.2024).
2. Фішштейн П., Гані А. Афганська економічна політика, інституції та суспільство з 2001 року. Інститут миру Сполучених Штатів. URL: <https://www.usip.org/publications/2015/10/afghan-economic-policy-institutions-and-society-2001> (дата звернення: 09.10.2024).
3. Фут К., Блок В., Крейн К., Грей С. (2004). Економічна політика та перспективи в Іраку. *Журнал економічних перспектив*. URL: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330042162395> (дата звернення: 09.10.2024).
4. International Trade Centre. Список експортованих (імпортованих) продуктів. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nprm=5%7c004%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата звернення: 09.10.2024).
5. Скільки грошей США та НАТО витратили на війну в Афганістані, BBC News, 16 серпня 2021. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178> (дата звернення: 09.10.2024).
6. UNODC: торгівля метамфетаміном в Афганістані та навколо нього швидко розширюється, оскільки торгівля героїном сповільнюється, Кабул/Відень, 10 вересня 2023 р. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/September/unodc_-methamphetamine-trafficking-in-and-around-afghanistan-expanding-rapidly-asheroine-trade-slows.html (дата звернення: 09.10.2024).
7. Організація Об'єднаних Націй, Управління з наркотиків і злочинності. Можливе виробництво сушеного опію. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2021/6.2.2_Potential_production_of_oven-dry_opium.xlsx (дата звернення: 09.10.2024).
8. BBC News Україна (2021, 31 серпня). Незліченні скарби Афганістану. Хто отримає мідь, золото та літій при талібах. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-58355001> (дата звернення: 09.10.2024).

9. International Trade Centre. Список експортованих (імпортованих) продуктів. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c004%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата звернення: 09.10.2024).
10. Обсерваторія економічної складності. Імпорт Іраку (2010). URL: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/irq/all/show/2010 (дата звернення: 09.10.2024).
11. Дзеркало тижня. (2011, 14 січня). Радбез ООН скасувала санкції проти Іраку. Дзеркало тижня. URL: https://zn.ua/ukr/ARCHIVE/radbez_oon_skasuvala_sanktsiyi_proti_iraku.html (дата звернення: 09.10.2024).
12. Центр стратегічних і міжнародних досліджень. Війна та економіка Іраку: тематичне дослідження. URL: <https://www.csis.org/analysis/war-and-iraqi-economy-case-study> (дата звернення: 09.10.2024).
12. Державна служба статистики України. (2022). Зовнішня торгівля товарами у 2022. URL: <https://ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 09.10.2024).
13. Transparency International. (2023). Індекс сприйняття корупції. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/ukr> (дата звернення: 09.10.2024).
14. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. (2024). URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf (дата звернення: 09.10.2024).
15. Обсяг фінансування від міжнародних партнерів впродовж 2022-2024 років. (n.d.). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (дата звернення: 09.10.2024).
16. Volume of financing from international partners during 2022-2024. (n.d.). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (дата звернення: 09.10.2024).

References:

1. Skrypnyk S., Protseviat O., Voronova O. Osoblyvosti rehuliuвання zovnishnoekonomichnoi diialnosti v umovakh voiennoho stanu. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2022. № 38. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308> (дата звернення: 09.10.2024).
2. Fishstein P., Hani A. Afhanska ekonomichna polityka, instytutsii ta suspilstvo z 2001 roku. Instytut myru Spoluchenykh Shtativ. URL: <https://www.usip.org/publications/2015/10/afghan-economic-policy-institutions-and-society-2001> (дата звернення: 09.10.2024).
3. Fut K., Blok V., Krein K., Hrei S. (2004). Ekonomichna polityka ta perspektyvy v Iraku. *Zhurnal ekonomichnykh perspektyv*. URL: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330042162395> (дата звернення: 09.10.2024).
4. International Trade Centre. Spysok eksportovanykh (importovanykh) produktiv. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c004%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата звернення: 09.10.2024).
5. Skilky hroshei SShA ta NATO vytratylы na viinu v Afhanistani, BBC News, 16 serpnia 2021. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178> (дата звернення: 09.10.2024).
6. UNODC: torhivlia metamfetaminom v Afhanistani ta navkolo noho shvydko rozshyriuetsia, oskilky torhivlia heroinom spovilniuetsia, Kabul/Viden, 10 veresnia 2023 r. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/September/unodc_methamphetamine-trafficking-in-and-around-afghanistan-expanding-rapidly-asheroine-trade-slows.html (дата звернення: 09.10.2024).
7. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii, Upravlinnia z narkotyktiv i zlochynnosti. Mozhlyve vyrobnytstvo sushenoho opiiu. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2021/6.2.2_Potential_production_of_oven-dry_opium.xlsx (дата звернення: 09.10.2024).
8. BBC News Ukraina (2021, 31 serpnia). Nezlichenni skarby Afhanistanu. Khto otrymaie mid, zoloto ta litii pry talibakh. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-58355001> (дата звернення: 09.10.2024).

9. International Trade Centre. Spysok eksportovanykh (importovanykh) produktiv. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c004%7c%7c%7c%7cTO-TAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (data zvernennia: 09.10.2024).

10. Observatoriia ekonomichnoi skladnosti. Import Iraku (2010). URL: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/irq/all/show/2010 (data zvernennia: 09.10.2024).

11. Dzerkalo tyzhnia. (2011, 14 sichnia). Radbez OON skasuvala sanktsii proty Iraku. Dzerkalo tyzhnia. URL: https://zn.ua/ukr/ARCHIVE/radbez_oon_skasuvala_sanktsiyi_proti_iraku.html (data zvernennia: 09.10.2024).

12. Tsentr stratehichnykh i mizhnarodnykh doslidzhen. Viina ta ekonomika Iraku: tematychno doslidzhennia. URL: <https://www.csis.org/analysis/war-and-iraqi-economy-case-study> (data zvernennia: 09.10.2024).

12. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2022). Zovnishnia torhivlia tovaramy u 2022. URL: <https://ukrstat.gov.ua/> (data zvernennia: 09.10.2024).

13. Transparency International. (2023). Indeks spryiniattia koruptsii. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/ukr> (data zvernennia: 09.10.2024).

14. Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrainy stanom na pochatok 2024 roku.(2024). URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf (data zvernennia: 09.10.2024).

15. Obsiah finansuvannia vid mizhnarodnykh partneriv vprodovzh 2022-2024 rokiv. (n.d.). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (data zvernennia: 09.10.2024).

16. Volume of financing from international partners during 2022-2024. (n.d.). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (data zvernennia: 09.10.2024).